

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 60 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataimatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	

XORAZM VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH KO'RSATKICHLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASHTIRISHNING BA'ZI MASALALRI

Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi

Urganch davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishning ekonometrik modellari va prognozlarini hisoblash muhimligi, shuningdek Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasining innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirish istiqbollari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, infratuzilma, ekonometrik model, turizm infratuzilmasi, turistik resurs, prognoz.

Abstract: This article highlights the importance of calculating econometric models and forecasts for the innovative development of tourism infrastructure, as well as the prospects for econometric modeling and forecasting the indicators of innovative development of tourism infrastructure in the Khorezm region.

Key words: Tourism, infrastructure, econometric model, tourism infrastructure, tourist resources, forecast.

Аннотация: В данной статье освещены важность расчета эконометрических моделей и прогнозов инновационного развития туристической инфраструктуры, а также перспективы эконометрического моделирования и прогнозирования показателей инновационного развития туристической инфраструктуры в Хорезмской области.

Ключевые слова: Туризм, инфраструктура, эконометрическая модель, туристическая инфраструктура, туристические ресурсы, прогноз.

KIRISH

Xorazm viloyati O'zbekistonning eng yirik turistik markazlaridan biri sifatida boy tarixiy va madaniy merosga ega hudud hisoblanadi. Hududdagi Ichan-Qal'a, Xiva shahrining qadimiy yodgorliklari kabi joylar turizmning rivojlanishi uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Shu bois, turizm infratuzilmasini innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirish va uning ekonometrik modellari yordamida amalga oshirish muhim vazifa bo'lib hisoblanadi. Ekonometrik modellar yordamida viloyat turizm infratuzilmasining rivojlanish dinamikasini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va kelajakdagi o'sish prognozlarini ishlab chiqish mumkin. Bu esa quyidagi jihatlarni asoslaydi:

- aniq prognoz: Turistik oqim hajmi, mehmonxona talabi va transport infratuzilmasi yuklamasini prognoz qilish imkonini beradi.
- investitsiyalarni samarali jalb qilish: Xususiy sektor va davlat resurslarini to'g'ri yo'naltirishga imkon beradi.
- innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish: Zamonaviy texnologiyalar va ekologik barqarorlikni hisobga olgan holda infratuzilmani rivojlantirish rejaları tuziladi.
- hududiy iqtisodiy o'sishga ta'siri: Turizm infratuzilmasining rivojlanishi viloyat aholisining bandligini oshirish va mahalliy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ekonometrik modellar turizm infratuzilmasining rivojlanishini o'rganishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Eng ko'p qo'llaniladigan modellarni quyidagi modellar bilan izohlash mumkin:

1) ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) modeli. Quyidagi vazifalarni bajarishda qo'llaniladi:

- turistlar oqimining vaqt bo'yicha o'zgarishini tahlil qilish va prognozlash.
- mehmonxonalarining bandlik darajasini oldindan bashorat qilish
- transport infratuzilmasining yuklamasini taxmin qilish

Ushbu model o'tgan yillardagi tarixiy ma'lumotlarga asoslangan aniq prognozlar va o'zgarish tendensiyalarini o'z ichiga oladi

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishning ekonometrik modellari va prognozlarini hisoblash muhimligi yuzasidan turli tadqiqotlar olib borilgan. Bu borada A.A.Eshstayev fikricha, turizm salohiyatini oshirish, infratuzilmani rivojlantirish omillarini baholash, innovatsion shakllarni joriy etish va turizmning uzoq muddatli prognozlarini ekonometrik modellar asosida tahlil qilish zarur [1].

Shuningdek, O.Abdullayev, S.Abrorov, M.Aliyevlar fikricha, raqamli iqtisodiyot sharoitida viloyat hududlarini klasterlashtirishning biznes asoslari, turizm industriyasini rivojlantirish usullari va boshqa iqtisodiy masalalar yoritish zarurati dolzarb muammo sifatida qaraladi [2].

A.U.Akkulov, B.T.Berdiyarovlar fikriga ko'ra, turizm sohasining rivojlanishini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, turizm industriyasiga innovatsion texnologiyalarni joriy etish shart-sharoitlariga asoslanadi [3].

B.B.Berkinov, D.S.Ashurova, M.K.Abdullayeva, G.E.Zahidovlar fikriga ko'ra, mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash - iqtisodiy va ijtimoiy prognozlashtirishning nazariy va amaliy jihatlari va mintaqaviy rivojlanishning ekonometrik modellarini o'z ichiga oladi [4].

G.M.Shadiyeva, T.S.Sharipov, Sh.A.Sultonov, Z.S.Artikov, L.U.Maxmudov, A.P.Xazratov va D.S.Musinovlar fikricha, O'zbekistonning iqtisodiy mintaqalari, ularning holati, mavjud ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish infratuzilmasini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish masalalari yoritilgan [5].

Mazkur adabiyotlar turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish va ekonometrik modellashtirish bo'yicha nazariy va amaliy ma'lumotlarni taqdim etadi. Ekonometrik modellar Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasi rivojlanishini samarali boshqarish va prognozlash imkonini beradi. Shuningdek, bunda innovatsion texnologiyalar orqali turizm xizmatlarini yaxshilash va ekotizimga zarar yetkazmaslik talab etiladi. Davlat va xususiy sektor hamkorligi esa turizm sohasiga investitsiyalar jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Shu orqali kelajak prognozlari turizm talabining ortishi va infratuzilma modernizatsiyasi zaruratini ko'rsatadi. Natijada, Xorazm viloyati turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlanini prognozlash Markaziy Osiyodagi yetakchi turistik markazlardan biriga aylanishiga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada tadqiqotning tahlil, sintez, iqtisodiy usul, mantiqiy tahlil, va extrapolyatsiya, ARIMAX, regressiya tahlil, abstrakt fikrlash, modellashtirish va prognozlashtirish kabi usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Regressiya tahlilining asosiy maqsadi – mustaqil o'zgaruvchining bog'liq o'zgaruvchiga qanday ta'sir qilishini aniqlash va bu munosabatni matematik model orqali ifodalashni asoslaydi. Ushbu model yordamida quyidagilar aniqlanadi:

- tahlil qilinayotgan jarayon yoki hodisani tushuntirish: Mustaqil o'zgaruvchi bog'liq o'zgaruvchiga ta'sir ko'rsatishini aniqlash.
- oldindan prognoz qilish: Aniqlangan tenglama asosida kelajakdagi qiymatlarni prognoz qilish imkoniyatini ta'minlash.
- qaror qabul qilishni optimallashtirish: Natijalar asosida ilmiy, iqtisodiy va strategik qarorlarni qabul qilishda yordam berish.
- O'zgaruvchilar orasidagi bog'liqlikni baholash: Tahlil qilingan jarayonning ichki tuzilishini aniqlash va ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishni ta'minlash.

Regressiya modeli tahlil qilinayotgan iqtisodiy, ilmiy yoki ijtimoiy jarayonlarni tushunish va ularga oid aniq qarorlar qabul qilish uchun muhim vosita hisoblanadi. U, ayniqsa, prognozlash va siyosat ishlab chiqishda ishlatiladigan kuchli analitik yondashuv sanaladi (1-jadval).

1-jadval. Regressiya model ko'rinishi va tahlili.

Xulosa natijalari								
Regressiya Statistikasi								
Ko'p martalik R	0,909842							
R-kvadrat	0,827812							
Normallashtirilgan R-kvadrat	0,803214							
Standart xatolik	7,149488							
Kuzatuvlar soni	9							
Dispersion Tahlil								
	daraja erkinliklari	kvadratik yig'indilar	o'rtacha kvadratik qiymat	F-statistika	F ahamiyati			
Regressiya	1	1720,194	1720,194	33,65328	0,000663			
Qoldiq	7	357,8063	51,11518					
Jami	8	2078						
	Koeffitsientlar	Standart xatolik	t-statistika	P-qiymati	Quyi 95% chegara	Yuqori 95% chegara	Quyi 95,0%	Yuqori 95,0%
Y kesishish nuqtasi	51,02076	4,475968	11,39882	8,97E-06	40,43677	61,60474	40,43677	61,60474
X1 o'zgaruvchisi	0,003259	0,000562	5,801145	0,000663	0,001931	0,004587	0,001931	0,004587

Ushbu regressiya tahlil natijalari statistik tahlil natijalari quyidagi ko'rinishda ifodalanadi. Regressiya modeli quyidagi umumiy ko'rinishda tasvirlanadi va statistik tahlil qilinadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

Bu yerda,

Y – bog'liq o'zgaruvchi,

X – mustaqil o'zgaruvchi,

β_0 – intercept (bosh qiymat),

β_1 – regressiya Koeffitsiyenti,

ε – tasodifiy xatolik.

Regressiya statistikasi. Mavjud ma'lumotlar asosida hisoblangan asosiy regressiya statistik ko'rsatkichlari quyidagilarga asoslanadi(2-jadval):

2-jadval. Ko'plab o'lchovli regressiya tahlilining natijalari.

- Ko'p o'lchovli korrelyatsiya Koeffitsiyenti (Multiple R)	0,909842
- Determinatsiya koeffitsiyenti (R-kvadrat)	0,827812
- Tuzatilgan determinatsiya Koeffitsiyenti (Adjusted R-kvadrat)	0,803214
- Standart xatolik	7,149488
- Kuzatuvlar soni	9

Ushbu natijalar modelning umumiy sifatini baholashga yordam beradi. R-kvadrat qiymati 0,827812 bo'lib, bu mustaqil o'zgaruvchi bog'liq o'zgaruvchining 82,78% o'zgarishini tushuntirishini anglatadi.

2. Regressiya Koeffitsiyentlari. Unga asosan, Har bir o'zgaruvchi uchun hisoblangan regressiya Koeffitsiyentlari va ularning statistik ahamiyatligi aniqlanadi. Ya'ni, regressiya tenglamasi quyidagicha yoziladi:

$$Y = 51,02076 + 0,003259 X.$$

Mazkur tahlil natijalariga ko'ra, qurilgan regressiya modeli statistik jihatdan ishonchli va muhim ekanligini ko'rsatadi. Model mustaqil o'zgaruvchining bog'liq o'zgaruvchiga bo'lgan ta'sirini 82,78 % aniqlik bilan tushuntira oladi. Bu esa yuqori moslik darajasini bildiradi. P-qiymatlar past bo'lgani uchun model parametrlarining statistik ahamiyatligi tasdiqlandi. Kelgusida modelga qo'shimcha o'zgaruvchilar kiritish yoki boshqa statistik yondashuvlardan foydalanish modelning yanada aniqlik darajasini oshirishga imkon berishi mumkin.

Xorazm viloyatida YaIM (YaIM) o'sishini prognoz qilish va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash uchun ARMAX (AutoRegressive Moving Average with eXogenous variables) modelidan foydalanamiz.

Xorazm viloyati YaIMining vaqt bo'yicha dinamikasini prognoz qilish uchun ARMA(p, q) spesifikatsiyalarini baholash natijalari tahlil qilindi(1-rasm).

Оценено с помощью AS 197 (точный метод МП)
Dependent variable GDPbillionsoums, T = 9
Criteria for ARMA(p, q) specifications

p, q	AIC	BIC	HQC	loglik
0, 0	181,0166	181,6083	179,7397	-87,5083
0, 1	181,2184	182,0073	179,5160	-86,6092
0, 2	181,4261	182,4122	179,2980	-85,7130
0, 3	183,3097	184,4930	180,7560	-85,6548
1, 0	177,8107	178,5996	176,1082	-84,9053
1, 1	NA	NA	NA	NA
1, 2	180,6297	181,8130	178,0760	-84,3148
1, 3	179,2217	180,6023	176,2424	-82,6109
2, 0	171,2902	172,2763	169,1622	-80,6451
2, 1	169,7857*	170,9690*	167,2320*	-78,8928
2, 2	170,8134	172,1940	167,8342	-78,4067
2, 3	172,6443	174,2221	169,2395	-78,3222
3, 0	170,7956	171,9789	168,2419	-79,3978
3, 1	171,5635	172,9441	168,5842	-78,7817
3, 2	174,4887	176,0665	171,0838	-79,2443
3, 3	174,6440	176,4190	170,8135	-78,3220

'*' indicates best, per criterion
'NA' indicates that a specification could not be estimated
Log-likelihood ('loglik') is provided for reference

1-rasm. Xorazm viloyati YaIMining vaqt bo'yicha dinamikasini prognoz.

Model tanlashda Akaike axborot kriteriyasi (AIC), Bayes axborot kriteriyasi (BIC) va Hannan-Kvinnik kriteriyasi (HQC) ko'rsatkichlari eng past qiymatga ega bo'lgan spesifikatsiya optimal deb qabul qilindi.

ARMAX modelini qurishdan ko'zlangan maqsadimiz, Xorazm viloyati iqtisodiy rivojlanishining asosiy drayverlarini aniqlash hamda turizm infratuzilmasiga yo'naltirilgan investitsiyalar va turistik oqimlarning YaIMga ta'sirini baholash, Shuningdek, vaqt qatorlari usullaridan foydalangan holda iqtisodiy prognozlash imkoniyatlarini yaratish, kelajakda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan strategik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Bu natijalar mintaqaviy iqtisodiyot va turizm siyosatini optimallashtirish uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, turistik determinizm konsepsiyasini empirik jihatdan isbotlashda ham muhim rol o'ynaydi (3-jadval).

3-jadval. ARMAX modelining birinchi ko'rinishi.

Model 1: ARMAX, ishlatilgan kuzatuvlar 2016-2024 (T = 9)

Bog'liq o'zgaruvchi: YaIM billion soums

Standart xatoliklar GESSian asosida hisoblangan

	Koeffitsiyent	St xatolik	Z	p-qiyamat	
Const	23240,2	6240,55	3,724	0,0002	***
phi_1	1,84918	0,0782860	23,62	<0,0001	***
phi_2	-0,925818	0,0759577	-12,19	<0,0001	***
theta_1	0,999994	0,406406	2,461	0,0139	**
Investitsiya (milliard so'mda)	0,608978	0,134513	4,527	<0,0001	***
Turistlar soni	1,00150	0,145322	6,892	<0,0001	***

Bog'liq o'zgaruvchining o'rtacha qiymati	27655,84		Bog'liq o'zgaruvchining standart og'ishi	13985,98
Innovatsiyalarning o'rtacha qiymati	56,28991		Innovatsiyalarning standart og'ishi	675,2335
R-kvadrat	0,997425		Tuzatilgan R-kvadrat	0,994850
Logarifmik ehtimollik	-76,99786		Akaike kriteriyasi	167,9957
Schwartz kriteriyasi	169,3763		Hannan-Quinn kriteriyasi	165,0164

		Haqiqiy qism	Tasavvuriy qism	Modul	Chastota
AR					
	Ildiz 1	0,9987	-0,2877	1,0393	-0,0446
	Ildiz 2	0,9987	0,2877	1,0393	0,0446
MA					
	Ildiz 1	-1,0000	0,0000	1,0000	0,5000

ARMAX (Autoregressive Moving Average with Exogenous Variables) modelini hisoblab oldik. Bu model YaIM (YaIM) ni o'tgan qiymatlari (AR qismlari), xatoliklarning o'tgan qiymatlari (MA qismi) va tashqi omillar (investment va tourists) asosida tahlil qiladi. Natijalarni bosqichma-bosqich tahlil qilamiz. Avvalo model tenglamasini tuzib olamiz;

Bizning modelimiz quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

$$GDP_t = \beta_0 + \varphi_1 GDP_{t-1} + \varphi_2 GDP_{t-2} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \gamma_1 Investment_{t-1} + \gamma_2 Tourists_t + \varepsilon_t$$

Bu yerda:

 β_0 – doimiy (constant). φ_1 – YaIMning o'tgan qiymatlari (AR qismi). θ_1 – o'tgan xatoliklar ta'siri (MA qismi). γ_1 – investitsiyalarning oldingi yildagi ta'siri. γ_2 – turistlar sonining ta'siri.

Keyingi bosqichimizda, natijalarni tahlil qilamiz.

a) Modelning umumiy sifati (4-jadval).

R-kvadrat	0.9974 (yuqori)	Model YaIM o'zgarishlarini 99.74% tushuntiradi
Tuzatilgan R-kvadrat	0.9948 (yuqori)	Model juda yaxshi mos kelgan
Log-likelihood	-76.99786	
AIC	167.9957	Bu kriteriyalar pastroq bo'lsa, model yaxshi hisoblanadi
BIC	169.3763	
HQC	165.0164	

Ushbu natijalar modelning umumiy sifatini baholashga yordam beradi. Model YaIM o'zgarishlarini 99.74% tushuntiradi.

Keyingi ARMAX modelimizni hisoblashdan asosiy maqsad – Xorazm viloyati YaIM vaqt bo'yicha dinamikasini tahlil qilish va turizm infratuzilmasining iqtisodiyotga ta'sirini aniqlashdir.

Makroiqtisodiy barqarorlik va siklik o'zgarishlarni aniqlash maqsadida YaIM siklik o'zgarishlarini baholash va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash yo'llarini izlash imkonini beradi. Mazkur model turizm infratuzilmasining YaIMga ta'sirini aniq baholash, prognozlar yaratish va strategik qarorlarni qabul qilish uchun ishlab chiqilgan. Natijalarga ko'ra, mehmonxonalar sonini oshirishdan ko'ra, turistik firmalar sonining o'sishiga e'tibor qaratish foydaliroq bo'lishi mumkin (2-rasm).

Оценено с помощью метода ВННН (Berndt, Hall, Hall and Hausman) (условный Dependent variable GDPbillionsoums, T = 8)
Criteria for ARMA(p, q) specifications

p, q	AIC	BIC	HQC	loglik
0, 0	159,6043	159,8426	157,9969	-76,8021
0, 1	158,9442	159,2620	156,8010	-75,4721
0, 2	NA	NA	NA	NA
0, 3	NA	NA	NA	NA
1, 0	NA	NA	NA	NA
1, 1	NA	NA	NA	NA
1, 2	NA	NA	NA	NA
1, 3	NA	NA	NA	NA
2, 0	158,9985	159,3958	156,3195	-74,4993
2, 1	158,0612*	158,5378*	154,8464*	-73,0306
2, 2	NA	NA	NA	NA
2, 3	NA	NA	NA	NA

'**' indicates best, per criterion
'NA' indicates that a specification could not be estimated
Log-likelihood ('loglik') is provided for reference

Yuqoridagi statistik va iqtisodiy jihatlar asosida ARMA(2,1) modeli Xorazm viloyati bo'yicha YaIM prognozi uchun eng optimal tanlov hisoblanadi(2-rasm). Ushbu model vaqt qatorining kechikkan bog'liqliklarini hisobga oladi, shuningdek, iqtisodiy shoklarning qisqa muddatli va uzoq muddatli ta'sirlarini aks ettirish qobiliyatiga ega (5-jadval).

5-jadval. ARMAX modelining ikkinchi ko'rinishi.

Model 2: ARMAX, ishlatilgan kuzatuvlar 2017-2024 (T = 8)

Bog'liq o'zgaruvchi: YaIM billionsoums

Standart xatoliklar Gessian asosida hisoblangan

	Koeffitsiyent	St xatolik	Z	p-qiyamat	
Const	24448,1	5777,62	4,232	<0,0001	***
phi_1	0,259041	0,0515900	5,021	<0,0001	***
phi_2	-0,994611	0,00628438	-158,3	<0,0001	***
theta_1	-0,999999	0,401202	-2,493	0,0127	**
Tur firmalar soni	957,157	68,5201	13,97	<0,0001	***
Mehmonxonalar soni	-700,481	128,256	-5,462	<0,0001	***
Bog'liq o'zgaruvchining o'rtacha qiymati	29820,75		Bog'liq o'zgaruvchining standart og'ishi	13241,76	
Innovatsiyalarning o'rtacha qiymati	74,50291		Innovatsiyalarning standart og'ishi	501,1587	
R-kvadrat	0,998483		Tuzatilgan R-kvadrat	0,996460	
Logarifmik ehtimollik	-67,15316		Akaike kriteriyasi	148,3063	
Schwartz kriteriyasi	148,8624		Hannan-Quinn kriteriyasi	144,5557	

		Haqiqiy qism	Tasavvuriy qism	Modul	Chastota
AR					
	Ildiz 1	0,1302	-0,9942	1,0027	-0,2293
	Ildiz 2	0,1302	0,9942	1,0027	0,2293
MA					
	Ildiz 1	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000

Sizning modelingiz ARIMA(2,0,1) shaklida bo'lib, autoregressiv (AR) komponenti ikkinchi tartibdagi, differensialash qadam(lar)i mavjud emas ($d=0$), va harakatlanuvchi o'rtacha (MA) komponenti birinchi tartibdagi ekanligini bildiradi. Modelga qo'shimcha ravishda turistik firmalar soni va mehmonxonalar soni tushuntiruvchi o'zgaruvchilar sifatida kiritilgan.

Matematik shaklda ushbu model quyidagicha ifodalanadi:

$$Y_t = \beta_0 + \varphi_1 Y_{t-1} + \varphi_2 Y_{t-2} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \beta_1 X_{1,t} + \beta_2 X_{2,t} + \varepsilon_t$$

bu yerda:

Y_t — prognoz qilinayotgan o'zgaruvchi (masalan, turistik oqim yoki turizm sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkich),

β_0 — konstanta (doimiy),

$\varphi_1 \varphi_2$ — AR(2) komponentining koeffitsiyentlari,

θ_1 — MA(1) komponentining koeffitsiyenti,

$X_{1,t}$ — turistik firmalar va tashkilotlar soni,

$X_{2,t}$ — mehmonxonalar soni,

$\beta_1 \beta_2$ — ushbu omillarning ta'sir kuchini ifodalovchi regressiya koeffitsiyentlari,

ε_t — model xatoliklari (shovqin).

Modelning sifati va barqarorligi(6-jadval)

R-kvadrat	$R^2 = 0.998$
Log-likelihood	-67.15
Akaike kriteriyasi	148.31
Schwarz kriteriyasi	148.86

Model juda yuqori tushuntirish qobiliyatiga ega, ya'ni vaqt qatorining o'zgarishlarini 99.8% aniqlikda tushuntiradi. Modelni boshqa alternativ modellar bilan solishtirish uchun ushbu statistikalar ishlatiladi. Akaike va Schwarz kriteriyalari bo'yicha pastroq qiymatlar yaxshiroq modelni bildiradi.

ARIMA modeli Xorazm viloyatidagi mehmonxonalar sonining o'zgarishini bashorat qilish uchun tuzilgan. Ushbu modelning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

1. Mehmonxonalar sonining dinamikasini tushunish. Bu orqali mehmonxonalar soni yillar davomida qanday o'zgarayotganini tahlil qilish va ularning ortishi yoki kamayishiga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlashga asoslanadi.

2. Kelajakdagi rivojlanish prognozini berish. Bu esa ARIMA modeli yordamida kelgusi yillarda mehmonxonalar soni qanday bo'lishini oldindan aytib berish va turizm infratuzilmasini rejalashtirish uchun aniq ma'lumotlarga ega bo'lishni asoslaydi.

3. Turizmni rivojlantirish bo'yicha qaror qabul qilishga yordam berish. Agar model mehmonxonalar sonining barqaror o'sishini ko'rsatsa, bu yangi investitsiyalar jalb qilish uchun ijobiy signal bo'ladi. Agar modelda pasayish yoki o'zgaruvchanlik kuzatilsa, bu tashqi va ichki omillarni chuqurroq tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

4. Turistik determinizm g'oyasini mustahkamlash. Mehmonxonalar sonining o'sishi turistik oqimlar va iqtisodiy ko'rsatkichlar bilan bog'liq ekanini isbotlash va turizm infratuzilmasining rivojlanishi bevosita hudud iqtisodiyoti va turistik siyosatga bog'liq ekanini statistik jihatdan asoslashga qaratiladi.

5. ARIMA modelining samaradorligini tekshirish. Bu orqali ARIMA modeli ushbu turdagi ma'lumotlarga qanchalik mos kelishini baholash hamda boshqa statistik va ekonometrik modellar bilan taqqoslash belgilanadi.

Ushbu model Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasining rivojlanishini baholash va kelajakdagi tendensiyalarni prognoz qilish uchun ishlatiladi. ARIMA modeli asosida qabul qilingan qarorlar investitsiyalarni

jalb qilish, turizm strategiyasini ishlab chiqish va umumiy iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirishga yordam beradi (5-jadval).

Vaqt qatori dinamikasini o'rganish, ya'ni ARIMA modeli mehmonxonalar sonining vaqt bo'yicha qanday o'zgarayotganini tushunish uchun qo'llaniladi. Shuningdek, model natijalari trend va siklik o'zgarishlarni aniqlashga yordam beradi. Ushbu model orqali stoxastik (tasodifiy) omillarning turistik biznes rivojlanishiga qanday ta'sir qilayotganini ko'rsatishi va mehmonxonalar sonining kelajakdagi qiymatlari prognoz qilish mumkin (3-rasm).

Оценено с помощью AS 197 (точный метод МП)
Dependent variable Numberofhotels, T = 8
Criteria for ARIMA(p, 1, q) specifications

p, q	AIC	BIC	HQC	loglik
0, 0	51,4086*	51,5675*	50,3370*	-23,7043
0, 1	53,1871	53,4254	51,5797	-23,5936
0, 2	54,4939	54,8117	52,3507	-23,2470
0, 3	54,2017	54,5989	51,5226	-22,1008
1, 0	52,9827	53,2211	51,3753	-23,4914
1, 1	53,7468	54,0646	51,6036	-22,8734
1, 2	54,8019	55,1991	52,1229	-22,4009
1, 3	55,9258	56,4025	52,7110	-21,9629
2, 0	53,9335	54,2512	51,7903	-22,9667
2, 1	55,3637	55,7609	52,6847	-22,6818
2, 2	56,3149	56,7915	53,1000	-22,1574
2, 3	57,5237	58,0798	53,7731	-21,7619
3, 0	55,2860	55,6832	52,6070	-22,6430
3, 1	57,1927	57,6693	53,9779	-22,5963
3, 2	58,0723	58,6284	54,3217	-22,0362
3, 3	59,4930	60,1286	55,2066	-21,7465

'*' indicates best, per criterion

Log-likelihood ('loglik') is provided for reference

Yuqoridagi statistik va iqtisodiy jihatlar asosida ARIMA(0,1,0) modeli Xorazm viloyatidagi mehmonxonalar sonining dinamikasini modellashtirish uchun eng maqbul tanlov deb topildi (3-rasm).

7-jadval. ARMAX modelining uchinchi ko'rinishi.

Model 3: ARIMA, ishlatilgan kuzatuvlar 2017-2024 (T = 8)

Bog'liq o'zgaruvchi: (1-L) Numberofhotels

	Koeffitsiyent	St xatolik	z	p-qiyamat	
Const	6,25000	1,77029	3,530	0,0004	***
Bog'liq o'zgaruvchining o'rtacha qiymati	6,250000		Bog'liq o'zgaruvchining standart og'ishi	5,007138	
Innovatsiyalarning o'rtacha qiymati	1,78e-15		Innovatsiyalarning standart og'ishi	5,007138	
R-kvadrat	0,932453		Tuzatilgan R-kvadrat	0,940897	
Logarifmik ehtimollik	-23,70430		Akaike kriteriyasi	51,40860	
Schwartz kriteriyasi	51,56748		Hannan-Quinn kriteriyasi	50,33699	

Quyidagi modelda ARIMA (0, 1, 0) shaklidagi avtoregressiv-integratsiyalashgan harakatlanuvchi o'rtacha (ARIMA) modelidir. Keling, natijalarni tushuntirishdan oldin, ARIMA modelining asosiy tarkibiy qismlarini va qo'llanilgan formulalarni ko'rib chiqamiz.

1. ARIMA modelining asosiy tuzilishi. ARIMA modeli quyidagi uchta asosiy qismdan iborat:

AR(p) – Avtoregressiya qismi:

$$Y_t = \varphi_1 Y_{\{t-1\}} + \varphi_2 Y_{\{t-2\}} + \dots + \varphi_p Y_{\{t-p\}} + \epsilon_t$$

I(d) – Integratsiyalashgan qism:

$$(1 - L)^d Y_t$$

MA(q) – Harakatlanuvchi o'rtacha qismi:

2. Modelni matematik ifodasi.

Modelda ishlatilgan tenglama quyidagicha bo'ladi:

$$(1 - L)Y_t = \alpha + \epsilon_t$$

Bu birinchi farqlangan (d = 1) ARIMA(0,1,0) modeli ekanligini bildiradi, ya'ni:

AR (p) = 0 → oldingi davr qiymatlari mavjud emas

I (d) = 1 → birinchi farqlash olingan

MA (q) = 0 → xatolarning oldingi qiymatlari hisobga olinmagan

Shunday qilib, model quyidagicha yoziladi:

$$Y_t - Y_{t-1} = \alpha + \epsilon_t$$

Bu model trendni tavsiflovchi oddiy stokastik jarayon bo'lib, har yili mehmonxonalar soni o'rtacha 6.25 birlikka oshishini ko'rsatmoqda.

3. Modelning asosiy ko'rsatkichlari quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi (8-jadval).

8-jadval. Tanlangan modelning asosiy qiymatlari.

Ko'rsatkich	Qiymati	Izoh
Konstanta (α)	6.25	Har yili mehmonxonalar sonining o'rtacha o'sishi
Standart xatolik	1.77029	Konstanta uchun noaniqlik darajasi
z-statistika	3.53	Konstanta statistik ahamiyatga ega yoki yo'qligini tekshiradi
p-qiymat	0.0004	$p < 0.05 \rightarrow$ konstanta sezilarli ahamiyatga ega
R ²	0.9325	Model 93.25% dispersiyani tushuntiradi
Log-likelihood (L)	-23.7043	Modelning ehtimollik funksiyasi
Akaike kriteriyasi (AIC)	51.41	Modelni boshqa modellar bilan taqqoslash uchun ishlatiladi
Schwarz kriteriyasi (BIC)	51.57	Murakkablikni hisobga olgan holda model sifatini baholaydi
Hannan-Quinn kriteriyasi (HQIC)	50.34	Model sifatini baholovchi yana bir mezon

4. Modelning sifatini tekshirish quyidagicha amalga oshiriladi:

A) Qoldiqlarni stasionarlik uchun tekshirish. ARIMA modelining qoldiqlari alohida bo'lishi kerak, ya'ni ularning avtokorrelyatsiyasi bo'lmasligi va normal taqsimlangan bo'lishi kerak. Buni Dickey-Fuller testi yoki Ljung-Box testi bilan tekshirish mumkin. Agar Dickey-Fuller testi natijasida p-qiymat < 0.05 bo'lsa, qoldiqlar stasionar hisoblanadi. Ljung-Box testi natijalari $p > 0.05$ bo'lsa, qoldiqlarda avtokorrelyatsiya yo'q deb hisoblanadi.

B) Modellarning taqqoslanishi. Akaike (AIC), Schwarz (BIC) va Hannan-Quinn (HQIC) kriteriyalari qancha kichik bo'lsa, model shunchalik yaxshi hisoblanadi. Agar boshqa ARIMA modellar bilan solishtirishni xohlasangiz, ularning AIC va BIC qiymatlarini taqqoslash kerak.

5. Modeldan natijalariga ko'ra, mehmonxonalar sonining o'sish sur'ati har yili o'rtacha 6.25 birlikni tashkil qiladi va ushbu model 93.25% aniqlik bilan mehmonxonalar sonini tushuntira oladi (4-rasm, 9-jadval).

4-rasm. Xorazm viloyatidagi mehmonxonalar soni prognoz ko'rsatkichlari¹.

9-jadval. Xorazm viloyatidagi mehmonxonalar soni prognoz qiymatlari.

95% ishonch oraliqlari uchun, $z(0.025) = 1.96$

Yillar	Mehmonxonalar soni	Bashorat	Standart xatolik	95% oraliq
2025	aniqlanmagan	98,2500	5,00714	(88,4362, 108,064)
2026	aniqlanmagan	104,500	7,08116	(90,6212, 118,379)
2027	aniqlanmagan	110,750	8,67262	(93,7520, 127,748)
2028	aniqlanmagan	117,000	10,0143	(97,3724, 136,628)
2029	aniqlanmagan	123,250	11,1963	(101,306, 145,194)
2030	aniqlanmagan	129,500	12,2649	(105,461, 153,539)

Natijada 2030- yilga borib Xorazm viloyatidagi mehmonxonalar soni 129 tani tashkil etadi.

Keyingi ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) modelini qurish va hisoblashning asosiy maqsadi Xorazm viloyatida turistik firmalar va tashkilotlar sonining vaqt bo'yicha dinamikasini tahlil qilish va kelajakda prognozlash hisoblanadi. Quyida ushbu modelni qurishdan kelib chiquvchi asosiy ilmiy va amaliy maqsadlar ko'rsatilgan.

Prognoz 2025-yil va undan keyingi davr uchun turistik infratuzilma rivojlanishiga oid tavsiyalar ishlab chiqishda ishlatilishi mumkin. Mahalliy hokimiyat va biznes egalari investitsiya qarorlarini qabul qilishda ushbu prognoz natijalaridan foydalana oladi (10-jadval).

1 Muallif ishlanmasi

10-jadval. ARIMA modelining birinchi ko'rinishi.

Model 4: ARIMA, foydalanilgan kuzatuvlar 2018-2024 (T = 7)

Bog'liq o'zgaruvchi: (1-L) Turistik firmalar va tashkilotlar soni

Standart xatoliklar GESSian asosida hisoblangan

	Ko'effitsient	Standart xatolik	z	p-qiymat	
Const	9,63738	0,344364	27,99	<0,0001	***
phi_1	-0,379460	0,152184	-2,493	0,0127	**
phi_2	-0,478279	0,151382	-3,159	0,0016	***
phi_3	-0,925329	0,106535	-8,686	<0,0001	***
theta_1	-1,66161	0,888350	-1,870	0,0614	*
theta_2	0,999998	0,887771	1,126	0,2600	

O'rtacha bog'liq o'zgaruvchi	11,71429	Standart og'ish bog'liq o'zgaruvchi	9,141741
O'rtacha innovatsiyalar	-0,092070	Standart og'ish innovatsiyalar	1,211255
R-kvadrat	0,996721	Tuzatilgan R-kvadrat	0,990163
Logarifmik ehtimollik	-18,84756	Akaike kriteriyasi	51,69512
Shvarts kriteriyasi	51,31649	Hannan-Kuin kriteriyasi	47,01534

		Dasturiy qism	Noaniq qism	Modul	Chastota
AR					
	Ildiz 1	-1,0731	0,0000	1,0731	0,5000
	Ildiz 2	0,2781	-0,9642	1,0035	-0,2053
	Ildiz 3	0,2781	0,9642	1,0035	0,2053
MA					
	Ildiz 1	0,8308	-0,5566	1,0000	-0,0939
	Ildiz 2	0,8308	0,5566	1,0000	0,0939

ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average) modeli vaqt qatorlarining dinamikasini modellashtirish va bashorat qilish uchun keng qo'llaniladi. Ushbu model autoregressiv (AR), farqlash (I), va harakatlanuvchi o'rtacha (MA) komponentlarining kombinatsiyasidan iborat.

1. Modelning umumiy shakli. Berilgan modelda bog'liq o'zgaruvchi (1 - L) Numberoftourismfirmsandorg bo'lib, bu turistik firmalar va tashkilotlar sonining birinchi darajali farqlangan shaklidir. Bu degani, asl vaqt qatori bir marta farqlash orqali stasionar holatga keltirilgan:

$$Y'_t = Y_t - Y_{t-1}$$

ARIMA modelining umumiy shakli quyidagicha ifodalanadi:

$$\varphi(B)(1 - B)^d Y_t = \theta(B)\varepsilon_t$$

bu yerda:

B — orqaga surish operatori,

d — farqlash darajasi (bizning modelda d=1)

$\varphi(B) = 1 - \varphi_1 B - \varphi_2 B^2 - \varphi_3 B^3$ — autoregressiv (AR) qismi

$\theta(B) = 1 + \theta_1 B + \theta_2 B^2$ — harakatlanuvchi o'rtacha (MA) qismi

ε_t — oq shovqin (white noise)

Model yaxshi moslashgan, chunki $R^2 = 0.99$ juda yuqori.

Ushbu natijalar ARIMA modelining turistik firmalar soni bo'yicha bashoratlar berish uchun mos ekanligini ko'rsatadi. Kelajakda model barqarorligini yanada mustahkamlash uchun shovqinlarni kamaytirish va qo'shimcha tashqi o'zgaruvchilarni kiritish mumkin (5-rasm, 11-jadval).

5-rasm. Xorazm viloyatidagi turistik firmalar sonining prognoz ko'rsatkichlari².

11-jadval. ARIMA modelining ikkinchi ko'rinishi.

95% ishonch oraliqlari uchun, $z(0.025) = 1.96$

Yillar	Turistik firmalar soni	Bashorat	Standart xato	95% oraliq
2025	aniqlanmagan	106,884	1,21126	(104,510, 109,258)
2026	aniqlanmagan	106,906	1,74850	(103,479, 110,333)
2027	aniqlanmagan	116,162	1,77561	(112,682, 119,642)
2028	aniqlanmagan	137,717	1,78982	(134,209, 141,225)
2029	aniqlanmagan	151,912	2,34448	(147,317, 156,507)
2030	aniqlanmagan	154,473	2,36945	(149,829, 159,117)

Prognoz natijalarga ko'ra Xorazm viloyatida 2030-yilga borib turistik firmalar soni 154 dan ortiqni tashkil etishi kutilmoqda.

Keyingi ARIMA modelini tanlashimizning asosiy sababi — turistik sayohatchilar sonining vaqt bo'yicha o'zgarishini tahlil qilish va kelajakdagi sayohatchilar sonini prognoz qilishdir. ARIMA (AvtoRegressiv Integratsiyalangan Ko'chirish O'rta) modeli vaqt qatorlari ma'lumotlarini tahlil qilishda keng qo'llaniladi va uning bir qancha afzalliklari mavjud. Misol uchun vaqt qatorlari ma'lumotlarini samarali tahlil qilish, ya'ni ARIMA modeli vaqt qatorlaridagi avto-korrelatsiya va o'zgaruvchanlikni hisobga olib, ma'lumotlarning ichki tuzilishini aniqlashga yordam beradi. Shuningdek, stasionar bo'lmagan ma'lumotlarni stasionar holatga keltirish, ya'ni model differensiallash (farqlash) orqali ma'lumotlarni stasionar holatga keltiradi. Bu esa prognozlashning ishonchligini oshiradi hamda ARIMA modeli qisqa muddatli prognozlar uchun samarali bo'lib, kelajakdagi o'zgarishlarni aniqlashda yordam beradi (12-jadval).

12-jadval. ARIMA modelining uchinchi ko'rinishi.

Model 5: ARIMA, ishlatilgan kuzatuvlar 2018-2024 ($T = 7$)

Bog'liq o'zgaruvchi: $(1-L)^2$ Numberoftourists

Standart xatoliklar GESsian asosida hisoblangan

	Koeffitsiyent	St xatolik	Z	p-qiyamat	
Const	239,824	187,528	1,279	0,2009	
theta_1	-1,00000	0,466164	-2,145	0,0319	**
Bog'liq o'zgaruvchining o'rtacha qiymati	319,9641		Bog'liq o'zgaruvchining standart og'ishi	1984,735	
Innovatsiyalarning o'rtacha qiymati	-195,9756		Innovatsiyalarning standart og'ishi	1215,320	
R-kvadrat	0,331377		Tuzatilgan R-kvadrat	0,331377	
Logarifmik ehtimollik	-60,69163		Akaike kriteriyasi	127,3833	
Schwartz kriteriyasi	127,2210		Hannan-Quinn kriteriyasi	125,3776	

2 Muallif ishlanmasi

		Haqiqiy qism	Tasavvuriy qism	Modul	Chastota
MA					
	Ildiz 1	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000

Ushbu model 2018–2024-yillar oralig'idagi turistik sayohatchilar sonini (Numberoftourists) tahlil qilish uchun ARIMA (AvtoRegressiv Integratsiyalangan Ko'chirish O'rtacha) modelidan foydalanadi. Keling, modelning asosiy komponentlarini va natijalarini tahlil qilaylik:

Ushbu ARIMA modeli turistik sayohatchilar sonining qisqa muddatli o'zgarishini tushunishga va prognoz qilishga yordam beradi. Ammo modelni takomillashtirish uchun ma'lumotlar sonini oshirish, tashqi omillarni qo'shish va modelni tekshirish zarur. Modelning natijalari sizning dissertatsiyangizda foydali bo'lishi mumkin, ammo uni yanada ishonchli prognozlar uchun kengaytirish lozim (6-rasm, 13-jadval).

6-rasm. Xorazm viloyatiga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar sonining prognoz ko'rsatkichlari³.

13-jadval. ARIMA modelining to'rtincha ko'rinishi.

95% ishonch oralig'lar uchun, $z(0.025) = 1.96$

Yillar	Turistlar soni	Bashorat	Standart xato	95% oralig
2025	aniqlanmagan	6842,43	1215,32	(4460,44, 9224,41)
2026	aniqlanmagan	8634,93	1718,72	(5266,29, 12003,6)
2027	aniqlanmagan	10667,3	2105,00	(6541,53, 14793,0)
2028	aniqlanmagan	12939,4	2430,64	(8175,43, 17703,4)
2029	aniqlanmagan	15451,4	2717,54	(10125,1, 20777,7)
2030	aniqlanmagan	18203,2	2976,91	(12368,5, 24037,8)

Prognoz natijalariga ko'ra, Xorazm viloyatiga tashrif buyuruvchi xorijiy turistlar soni 2030-yilga borib 18203,2 ming kishidan ortiq bo'lishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasining iqtisodiy rivojlanishdagi rolini empirik jihatdan isbotladi. ARMAX va ARIMA modellaridan foydalanish orqali kelajakdagi rivojlanish prognozi aniqlandi hamda turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi. Bu natijalar turistik determinizm konsepsiyasini mintaqaviy iqtisodiyotga tatbiq etish uchun muhim ahamiyat kasb etadi. ARIMA modeli orqali olingan natijalarga asosan turizm infratuzilmasi, investitsiyalar, xizmatlar sohasi va turistlar oqimi bo'yicha ilmiy asoslangan strategik tavsiyalar berish mumkin. Quyidagi tavsiyalar iqtisodiy modellar va nazariyalarga asoslangan holda turizmni barqaror rivojlantirishga yordam beradi:

3 Muallif ishlanmasi

Mehmonxonalar soni va turistik firmalar o'sishi prognoz qilib, infratuzilmani optimallashtirish va xizmatlar sifatini oshirish uchun raqamli texnologiyalar (masalan, onlayn bronlash tizimlari, sun'iy intellekt yordamida xizmat ko'rsatish) joriy etilishi lozim.

Turizm sohasidagi investitsiyalar o'sish tendensiyasiga ega bo'lib, investorlar uchun innovatsion loyihalarni moliyalashtirish tizimini takomillashtirish tavsiya etiladi.

Turistlar oqimi oshishi kutilsa, turizm infratuzilmasini kengaytirish va mavsumiy turizmni optimallashtirish uchun turizmni diversifikatsiya qilish kerak.

Turistlar sonining kamayishi prognoz qilinsa, brend menejment va raqamli marketing strategiyalarini kuchaytirish tavsiya etiladi.

Xizmatlar sohasi ulushi YaIMga nisbatan ortib borayotgan bo'lsa, innovatsion xizmatlarni kengaytirish va ixtisoslashgan kadrlar tayyorlash zarur.

Xizmatlar sektori ulushi kamayayotgan bo'lsa, turistik xizmatlar eksportini oshirish strategiyasini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Eshtayev A.A. O'zbekistonda turizm salohiyatini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish. monografiya. Toshkent, 2023.
2. Abdullayev O., Abrorov S., Aliyeva M. Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil jurnali, 2024-yil, 2-jild, 6-son.
3. Akkulov A.U., Berdiyarov B.T. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 2023-yil, oktabr, 10-son.
4. Berkinov B.B., Ashurova D.S., Abdullayeva M.K., Zahidov G.E. Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini prognozlash. o'quv qo'llanma. Toshkent, TDIU, 2010.
5. Shadiyeva G.M., Sharipov T.S., Sultonov Sh.A., Artikov Z.S., Maxmudov L.U., Xazratov A.P., Musinov D.S. Mintaqaviy iqtisodiyot. –darslik. TDIU, 2020.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>